

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH CHẾT HÉO CÂY KEO LAI (*Acacia hybrid*) TẠI XÃ EA TRANG, HUYỆN M'ĐRẮK, TỈNH ĐẮK LẮK

Chung Như Anh¹

Ngày nhận bài: 18/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 19/11/2022; Ngày duyệt đăng: 20/11/2022

TÓM TẮT

Diện tích rừng trồng các loài Keo ở Việt Nam chiếm tỷ trọng rất lớn với khoảng hơn 02 triệu ha. Những năm gần đây rừng trồng Keo lai đã bị những thiệt hại rất lớn do bệnh chết héo gây ra. Với tỷ lệ và mức độ bị bệnh trên rừng trồng ngày càng nghiêm trọng, nên rất cần xác định mức độ gây hại và nguyên nhân gây bệnh để có các giải pháp quản lý hiệu quả và kịp thời. Kết quả điều tra cho thấy Keo lai bị bệnh chết héo có tỷ lệ trung bình dao động 10,8% - 21,9%, chỉ số bệnh hại trung bình dao động từ 6,4 - 13,1% và chỉ số tổn thất cho thấy mức độ hại của bệnh ở mức hại nhẹ. Từ đặc điểm về triệu chứng, hình thái của nấm được quan sát cho thấy nấm gây bệnh chết héo cây Keo lai xác định là *Ceratocystis* sp. Loài nấm này gây hại rừng trồng Keo lai với triệu chứng điển hình là trên vỏ của thân hoặc cành cây bị bệnh có những vết loét, gỗ bị thâm đen hoặc xanh đen, có chảy nhựa hoặc sùi bọt vào mùa mưa. Khi cây bị bệnh, tán lá bị héo dần và treo trên cây, sau một thời gian bị chết lá rụng hoàn toàn. Cấu trúc quả thể chứa túi bào tử và bào tử túi có dạng hình cầu hoặc gần cầu, có màu nâu đen đến đen, đường kính phần rộng nhất 145- 280 µm. Cổ nấm màu nâu đen, có chiều dài 250 - 660 µm.

Từ khóa: Bệnh chết héo, *Ceratocystis* sp., keo lai, rừng trồng, nguyên nhân.

1. MỞ ĐẦU

Trong những năm gần đây, phát triển rừng trồng, nhất là rừng trồng các loài cây Keo làm nguyên liệu phục vụ công nghiệp sản xuất giấy, chế biến gỗ đã và đang là ưu tiên lớn trong ngành lâm nghiệp của cả nước nói chung và tại tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Diện tích rừng trồng các loài keo tại Việt Nam năm 2011 đạt 1,1 triệu ha (Harwood and Nambiar, 2014), đến năm 2015 đạt 1,3 triệu ha (Phạm Quang Thu, 2016a) và thống kê gần đây nhất là khoảng hơn 02 triệu ha (MARD, 2019).

M'Đrắk là huyện có diện tích rừng trồng sản xuất (chủ yếu là cây keo lai) lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Năm 2022 diện tích rừng trồng Keo lai ở huyện là 23.400 ha và xã Ea Trang là 7.000 ha (Anh Tuấn, 2022). Các đơn vị trồng rừng ở đây chủ yếu là trồng thuần loài và tổ chức trồng lại rừng ngay sau khi thu hoạch để tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích cây trồng. Tuy nhiên, việc trồng rừng thuần loài với quy mô lớn và liên tục đã tạo sinh cảnh mới thuận lợi cho nhiều loài sâu bệnh hại phát sinh mạnh và gây hại nặng (Phạm Quang Thu, 2016; Phạm Quang Thu và cộng sự., 2016). Trong rừng trồng Keo lai tại Việt Nam, Phạm Quang Thu (2016) đã ghi nhận được 101 loài sâu hại và 41 loài vi sinh vật gây bệnh.

Bệnh chết héo do *Ceratocystis* sp. gây ra ở Indonesia, Việt Nam và Malaysia đang là mối quan tâm và đang gây chết cây *A. mangium* trên quy mô lớn (Tarigan et al, 2011a; Thu và cộng sự, 2012; Brawner et al, 2015). Chúng gây bệnh

nhân trọng trên các loài Keo ở Indonesia và Malaysia với hàng nghìn ha rừng bị chết héo mỗi năm (Tarigan et al., 2016). Ở Việt Nam, năm 2015 đã ghi nhận có 17 tỉnh với gần 2.000 ha rừng keo bị bệnh chết héo (Cục Bảo vệ thực vật, 2015). Năm 2016, có thêm hơn 1.500 ha rừng keo bị bệnh chết héo tại Tổng công ty Giấy (Phạm Quang Thu, 2016b)

Nghiên cứu phân lập một số chủng nấm gây bệnh thu từ rừng keo và giám định bằng dữ liệu chuỗi ADN đã phát hiện 5 loài gồm: *C. inquinans*, *C. sumatrana*, *C. microbasis*, *C. manginecans* và *C. acaciivora* (Tarigan et al., 2010; Tarigan et al., 2011a)

Nấm *Ceratocystis* spp. gây bệnh chết héo nhiều loài cây trồng ở vùng nhiệt đới (Kile, 1993). Bào tử nấm xâm nhiễm vào cây thông qua côn trùng, vết thương cơ giới, vết nứt và do tia cành (Harrington, 2009; Tarigan et al, 2016), Bào tử thường được phát tán bởi bọ cánh cứng ăn gỗ và bọ vỏ cây bị hút vào dịch tiết từ cây bị nhiễm bệnh (Heath et al, 2009).

Bệnh chết héo do nấm *Ceratocystis* spp. gây hại có triệu chứng điển hình là thân hoặc cành bị nứt, xì nhựa hoặc xì nước, vỏ và gỗ ở quanh vết bệnh bị biến màu; vỏ và gỗ ở phần góc và rễ lớn bị thối và biến màu (Ake et al, 1992, Wingfield et al, 1996)

Năm 2009, tại các tỉnh thuộc miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ghi nhận

¹Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Chung Như Anh; ĐT: 0973794488; Email: cnanh@ttn.edu.vn.

hiện tượng cây keo bị chết héo, triệu chứng của bệnh rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu; đã phân lập được 26 chủng nấm gây bệnh chết héo Keo lai, Keo tai tượng và Keo lá trầm, bước đầu xác định là loài *Ceratocystis* sp. (Phạm Quang Thu và cộng sự, 2012). Bệnh chết héo do nấm *Ceratocystis* sp. đang được đánh giá là dịch bệnh nguy hiểm đối với rừng trồng keo ở nước ta (Phạm Quang Thu, 2016)

Nấm *Ceratocystis* spp. rất nguy hiểm, chúng là tác nhân gây bệnh nhiều loài cây trồng, đặc biệt là rừng trồng các loài keo. Đến nay chỉ có một vài giải pháp đơn lẻ nhằm hạn chế bệnh nhưng chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả nấm *Ceratocystis* spp. gây bệnh chết héo.

Điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam là môi trường thuận lợi cho nhiều loài nấm phát triển, đặc biệt là các loài nấm *Ceratocystis* sp. xuất hiện và gây hại rừng trồng các loài bạch đàn (Nguyễn Minh Chí và Phạm Quang Thu, 2016); gây hại rừng trồng các loài keo nói chung và Keo lai nói riêng trên khắp Việt Nam, đặc biệt là những địa phương có diện tích rừng trồng tập trung với quy mô lớn như ở Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đồng Nai, Bình Phước... (Phạm Quang Thu, 2016).

Tại Đắk Lắk, từ mùa mưa năm 2017 bệnh chết héo đã bắt đầu xuất hiện và lây lan gây bệnh ngày càng nhiều. Trong năm 2019, bộ môn Bảo vệ thực vật, trường Đại học Tây Nguyên đã đến khảo sát bệnh chết héo Keo lai tại huyện M'Drắk, kết quả cho thấy nhiều diện tích rừng Keo lai bị nhiễm với tỷ lệ 20 – 40 %, hoặc chết hoàn toàn ở một số diện tích trồng. Chủ rừng phát hiện cây bị bệnh nhưng chưa rõ nguyên nhân và áp dụng biện pháp phòng trừ, sau đó chủ rừng để đất trống. Cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào công bố về nguyên nhân gây chết héo trên rừng trồng Keo lai tại đây.

Xuất phát từ thực tiễn trên, thực hiện “Đánh giá tình hình và xác định nguyên nhân gây bệnh chết héo cây Keo lai (*Acacia hybrid*) tại xã Ea Trang, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk “ là rất cần thiết.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Rừng trồng Keo lai bị bệnh chết héo tại xã Ea Trang, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Mẫu thân cây Keo lai bị bệnh chết héo và nấm gây bệnh chết héo.

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01/2022 đến tháng 10/2022.

- Địa điểm nghiên cứu: Rừng trồng Keo lai bị bệnh chết héo tại xã Ea Trang, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk và phòng thí nghiệm bộ môn Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2.3. Nội dung nghiên cứu

- Đánh giá tình hình bệnh chết héo trên cây Keo lai tại xã Ea Trang, huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

- Đặc điểm triệu chứng bệnh chết héo trên cây Keo lai.

- Đặc điểm hình thái của nấm *Ceratocystis* sp. gây bệnh chết héo Keo lai

2.4. Phương pháp nghiên cứu

- Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi:

+ Theo dõi bệnh hại: Tiến hành điều tra theo tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 8928:2013 về phòng trừ bệnh hại cây rừng (Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013).

Chọn ô tiêu chuẩn (1.000 m² (50 x 20 m)) để điều tra, chọn cây điều tra theo phương pháp hệ thống: trong ô cứ cách 1 hàng điều tra 1 hàng, trong hàng cứ cách 4 cây điều tra 1 cây, sao cho đảm bảo số cây điều tra ≥ 30 cây trong 1 ô tiêu chuẩn. Tiến hành điều tra, phân cấp tỷ lệ, mức độ bị bệnh rừng trồng keo lai trên các cây điều tra đã được đánh dấu.

Phân cấp mức độ bị bệnh với 05 cấp bị bệnh theo phương pháp của Phạm Quang Thu và cộng sự (2012).

Bảng 1. Phân cấp mức độ bị bệnh chết héo (Phạm Quang Thu và cộng sự, 2012)

Chỉ số bệnh	Biểu hiện bên ngoài
0	Không có vết bệnh trên thân, cây khỏe
1	Chiều dài vết bệnh nhỏ hơn 10cm
2	Chiều dài vết bệnh từ 10 - < 20cm
3	Chiều dài vết bệnh từ 20 - < 30cm
4	Chiều dài vết bệnh > 30cm, lá bị héo, khô, rụng, cây chết

Tính tỷ lệ bệnh: $P(\%) = \frac{\text{Tổng số cây bị bệnh}}{\text{Tổng số cây điều tra}} \times 100$

Tính mức độ bị hại (R%) theo công thức

$$R\% = \sum n_i \cdot v_i \cdot 100 / N \cdot V$$

Trong đó: n_i : là số cây bị hại ở mỗi cấp hại i

v_i : là trị số của cấp hại i ;

N : là tổng số cây điều tra

V : là số cấp cao nhất, trong trường hợp này $V = 4$.

Chỉ số tổn thất (DI): công thức tính $DI = P(\%) \times R(\%)$ theo TCVN 8928:2013 về phòng trừ bệnh hại cây rừng. Căn cứ chỉ số tổn thất mà xác định mức độ bị hại và biện pháp quản lý bệnh.

Mô tả triệu chứng cây bệnh: Mô tả đặc điểm về hình dạng, màu sắc và kích thước của vết bệnh bằng mắt thường, kính lúp cầm tay có độ phóng đại 10 lần để quan sát bề mặt vết bệnh. Đưa mẫu cây bị bệnh lên kính hiển vi soi nổi quan sát đặc điểm nấm bệnh và khối bào tử vô tính (nếu có).

Đặc điểm hình thái về cấu tạo của nấm gây bệnh: tiến hành quan sát tiêu bản nấm gây bệnh trên kính hiển vi quang học có độ phóng đại 10x và 40x để quan sát bào tử nấm bệnh. Trong quá trình quan sát tiến hành mô tả những đặc điểm hình thái về cấu tạo, hình dạng, màu sắc và chụp hình hình thái nấm bệnh.

Với những trường hợp trên bộ phận bị bệnh chưa xuất hiện cơ quan sinh sản của nấm bệnh thì

dùng phương pháp để ẩm của Noumow, vì khi có độ ẩm cao sợi nấm sẽ mọc ra ngoài, tổ chức bị bệnh hình thành cơ quan sinh sản. Tiến hành phân lập vi sinh vật gây bệnh từ tổ chức bị bệnh trong môi trường PDA (Potato D-glucose Agar) đối với vật gây bệnh không thể quan sát trực tiếp dưới kính hiển vi quang học, để quan sát bào tử, sợi nấm gây bệnh.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2010.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tình hình bệnh chết héo trên cây Keo lai tại xã Ea Trang, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk

Kết quả điều tra tình hình bệnh chết héo do nấm *Ceratocystis* sp. gây hại rừng trồng Keo lai tại xã Ea Trang, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk được tổng hợp trong bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh và chỉ số tổn thất của bệnh chết héo ở các cấp tuổi Keo lai

Chỉ số theo dõi	Tháng	Tuổi cây		
		1- 3 tuổi	4-5 tuổi	>5 tuổi
Tỷ lệ bệnh (%)	2	19,05	12,38	9,52
	5	22,86	16,19	10,48
	8	23,81	17,14	12,38
	TB	21,90	15,24	10,79
Chỉ số bệnh (%)	2	8,57	5,95	5,24
	5	11,90	8,57	5,71
	8	18,81	11,43	8,10
	TB	13,10	8,65	6,35
Chỉ số tổn thất (%)	2	0,02	0,01	0,01
	5	0,03	0,01	0,01
	8	0,05	0,02	0,01
	TB	0,03	0,01	0,01

Qua bảng 2 cho thấy: Tình hình bệnh chết héo có tỷ lệ bệnh dao động từ 9,52 – 23,81 %, phân bố bệnh ở dạng phân bố cụm ($P\% = 6 - 25\%$) và chỉ số bệnh dao động 5,24 – 18,81%. Kết quả này cũng tương tự như những nghiên cứu đã công bố của Phạm Quang Thu và cs (2016): Keo lai có tỷ lệ bệnh từ 10,2 - 18,2% và Nguyễn Minh Chí và cộng sự (2020) cho rằng tỷ lệ bị bệnh trung bình đã tăng hơn từ 10 – 20 % so với năm 2016. Cây Keo lai cấp tuổi nhỏ có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh trung bình cao hơn cây có cấp tuổi lớn và tháng 2 (mùa khô) có tỷ lệ bệnh và chỉ số bệnh thấp hơn các tháng 5 và 8 (đầu mùa giữa mùa mưa). Cụ thể, cây ở cấp tuổi 1 - 3 có tỷ lệ bệnh trung bình 21,90 % và chỉ số bệnh trung bình 13,10 % có mức độ cây bị hại nhẹ, còn cây trên 4 tuổi có tỷ lệ bệnh từ

10 – 15 % và chỉ số bệnh dưới 10 % nên cây được xếp vào mức cây khỏe. Chỉ số tổn thất dao động từ 0,01 - 0,05 % cho thấy mức độ bị hại ở khu vực nghiên cứu là mức cây bị hại nhẹ và biện pháp quản lý bệnh tương ứng là biện pháp phòng bệnh là chính, chặt và mang ra khỏi rừng để đốt những cây bị chết. Tổng cục Lâm nghiệp cũng khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp và chủ rừng chủ động phòng chống bệnh này, phải phòng xa khi tỷ lệ số cây bị bệnh còn thấp, thường là dưới 15% tổng số cây bị nhiễm thì sẽ xử lý được. Nếu để số cây bị bệnh vượt qua 15%, với cấp độ bị hại tăng lên cấp 3, cấp 4 việc chữa trị sẽ rất tốn kém và khó xử lý.

3.2. Đặc điểm triệu chứng bệnh chết héo trên cây Keo lai

Triệu chứng điển hình của bệnh chết héo keo lai do nấm *Ceratocystis* sp. là trên thân hoặc cành cây bị bệnh có những vết loét, thâm hoặc vết lõm ở phần vỏ cây. Vỏ và gỗ xung quanh vị trí vết bệnh bị đổi màu đậm hơn bình thường, có thể chảy nước hoặc sùi bọt vào mùa mưa.

Phần gỗ ở vị trí vết bệnh bị biến màu, gỗ thường

bị chuyển sang màu nâu đen hoặc màu xanh đen. Khi vỏ cây và gỗ bị chuyển màu, tán lá bắt đầu héo nhưng lá vẫn treo trên cây. Sau đó lá héo khô, rụng và cây chết. Các triệu chứng này cũng tương tự như những nghiên cứu trước đây trên các loài keo khác (Phạm Quang Thu và cộng sự, 2012; Phạm Quang Thu, 2016).

Hình 1. Triệu chứng của bệnh chết héo trên cây Keo lai

Ghi chú: a. Cây Keo lai bị chết héo; b, c. Thân cây Keo lai bị bệnh và lát cắt ngang thân Keo lai 2 tuổi; d, e, f. Thân cây Keo lai bị bệnh có nhiều lỗ mọt và lát cắt ngang thân Keo lai 4 tuổi; g: Thân bị chảy nhựa trên cây Keo lai bị bệnh; h: Triệu chứng sùi bọt trắng trên thân cây Keo lai bị bệnh vào mùa mưa.

3.3. Đặc điểm hình thái của nấm *Ceratocystis* sp. gây bệnh chết héo Keo lai

Cấu trúc quả thể chứa bào tử túi hình cầu hoặc gần cầu có màu nâu đen đến đen với chiếc cổ dài đường kính chỗ rộng nhất từ 145 – 280 μm (Hình 2. b, c), phía đầu cổ, xung quanh miệng có những sợi tua ra là nơi phát tán bào tử hữu tính (Hình 2.f). Bào tử hữu tính (Bào tử túi) có hình mũ chiều dài từ 4,2

μm đến 8,8 μm chiều rộng từ 2,1 μm đến 4,8 μm (Hình 2. d). Bào tử vô tính được sản sinh từ sợi sơ sinh có hình trụ chiều dài từ 11,5 μm đến 18,6 μm chiều rộng từ 1,6 μm đến 4,8 μm (Hình 2.e), bào tử vô tính được sản sinh từ sợi thứ sinh có hình trứng chiều dài từ 4,5 μm đến 9,6 μm chiều rộng từ 2,7 μm đến 6,1 μm (Hình 2.d). Bào tử hậu từ 20,5 μm đến 24,5 μm , rộng từ 10,1 μm đến 13,5 μm (Hình 2.i).

Hình 2. Đặc điểm hình thái của nấm *Ceratocystis* sp.

Ghi chú: Hình thái túi bào tử trên bề mặt vết bệnh thân Keo lai; b. Quả thể hình cầu; c. Quả thể hình cầu; d. Bào tử hữu tính hình mũ và bào tử vô tính hình trống; e. Bào tử vô tính hình trụ; f. Phía đầu sợi gỗ nấm; g. Sợi thứ sinh; h. Sợi sơ sinh; i. bào tử hậu (*Chlamydospores*). Thước: c = 100 μm ; f = 20 μm ; e, g, h, i = 10 μm ; d = 5 μm .

4. KẾT LUẬN

Bệnh chết héo Keo lai ở khu vực nghiên cứu có tỷ lệ trung bình dao động từ 10,8% - 21,9 %; chỉ số bệnh trung bình dao động từ 6,4 - 13,1 % và chỉ số tổn thất cho thấy mức độ hại của bệnh ở mức hại nhẹ. Dựa vào triệu chứng bệnh và đặc điểm của nấm gây bệnh cho thấy nguyên nhân gây

ra bệnh chết héo rừng trồng Keo lai được xác định là do nấm *Ceratocystis* sp. Kết quả này có ý nghĩa bước đầu cho những nghiên cứu về đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng trừ bệnh hại chết héo trên cây Keo lai nhằm quản lý hiệu quả bệnh trên rừng trồng Keo lai

ASSESSING THE SITUATION AND IDENTIFYING THE CAUSES OF ACACIA HYBRID WILD DISEASE IN EA TRANG COMMUNE, M'DRAK DISTRICT, DAK LAK PROVINCE

Chung Nhu Anh²

Received Date: 18/10/2022; Revised Date: 19/11/2022; Accepted for Publication: 20/11/2022

SUMMARY

The area of forest planted with Acacia species in Vietnam accounts for a very large proportion with more than 2 million hectares. The wilt disease has caused significant damage to our country's Acacia hybrid plantations in recent years. With the prevalence and severity of diseases in planted forests, determining the extent of the damage and the cause of the disease is critical for effective and timely management solutions. The investigation results revealed that Acacia hybrid wilt disease had a rate ranging from 10.8% to 21.9% and a disease index ranging from 6.4 to 13.1%, with the damage index of the disease being at a mild level. *Ceratocystis* sp. was identified as the fungus causing Acacia hybrid wilt disease based on the symptoms and morphology characteristics observed. This fungus causes damage to *Acacia hybrid* plantations by producing spores on the bark of the diseased tree trunk or branches, as well as darkened or dark green wood that may bleed or foam during the rainy season. When a tree becomes ill, the foliage wilts and hangs on the tree; the leaves are completely dead after a while. The structure of perithecium has the shape of globose or nearly globular containing ascospore and ascus that range in size from 145 to 280 μm in diameter and are dark brown to black in color. The length of divergen ostiolar hyphae ranges from 250 to 660 μm.

Keywords: *Wilt disease, Ceratocystis sp., Acacia hybrid, plantation forestry, reason.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Anh Tuấn (2022). *Giá gỗ keo nguyên liệu ở Đắk Lắk tăng cao*. Trang thông tin kinh tế của TTXVN. Truy cập vào ngày 11/10/2022, từ <https://bnews.vn/gia-go-keo-nguyen-lieu-o-dak-lak-tang-cao/261583.html>

Nguyễn Minh Chí và Phạm Quang Thu (2016). “*Bệnh chết héo bạch đàn tại Việt Nam*”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (6), tr. 119-123.

Nguyễn Minh Chí, Phạm Quang Thu, Phạm Đức Huy & Nguyễn Tuấn Anh (2020). *Hiện trạng bệnh chết héo rừng trồng Keo tại Tổng công ty giấy Việt Nam*. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 2, 91-100.

Cục Bảo vệ Thực vật (2015). *Công văn số 2400/BVTV-QLSVGHR ngày 01/12/2015 của về việc báo cáo tình hình một số dịch hại mới nổi và kết quả phòng chống*.

Phạm Quang Thu (2016). *Kết quả nghiên cứu thành phần sâu, bệnh hại một số loài cây trồng rừng chính tại Việt Nam*. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, 1/2016:4257-4264.

Phạm Quang Thu, Nguyễn Minh Chí và Trần Thị Thanh Tâm (2016). *Bệnh chết héo keo lá trà, keo lai, keo tai tượng tại Việt Nam*. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2:134-140

Phạm Quang Thu, Đặng Nhu Quỳnh và Bernard Dell (2012). *Nấm Ceratocystis sp. gây bệnh chết héo các loài Keo (Acacia spp.) cây trồng ở nhiều vùng sinh thái trong cả nước*. Tạp chí Bảo vệ thực vật, (5): 24-29.

Bộ Khoa học và Công nghệ (2013). *Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8928:2013, Phòng trừ bệnh hại cây rừng*.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Ake, S., Darbon, H., Grillet, L. and Lambert, C. (1992). “*Fimbriatan, a protein from Ceratocystis fimbriata*”, Phytochemistry, 31(4), pp. 1199-1202.

Brawner, J., Japarudin, Y., Lapammu, M., Rauf, R., Boden, D., Wingfield, M.J. (2015). “*Evaluating the*

²Faculty of Agriculture and Forestry, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Chung Nhu Anh; Tel: 0973794488; Email: cnanh@ttn.edu.vn.

- inheritance of *Ceratocystis acaciivora* symptom expression in a diverse *Acacia mangium* breeding population”. *Southern Forest*, 77(1), pp. 83-90.
- Harwood, C.E and Nambiar, E.K.S., (2014). Productivity of acacia and eucalypt plantations in South East Asia. 2. trends and variations, *International Forestry Review*, Vol.16(2), pp. 249-260.
- Harrington, T.C. (2009). “The genus *Ceratocystis*. Where does the oak wilt fungus fit?” In: Billings, R.F. and Appel, D.N. (eds) *National Oak Wilt Symposium, The Proceedings of the Second National Oak Wilt Symposium*, Texas Forest Service Publication 166, College Station, Texas, pp. 21-35.
- Heath, R.N., Meke, G. and Mbagwa, A. (2009). *Ceratocystis* species on *Acacia mearnsii* and *Eucalyptus* spp. in eastern and southern Africa including six new species. *Fungal Divers* 34:41–67
- Kile, G.A., (1993). “Plant diseases caused by species of *Ceratocystis sensu stricto* and *Chalara*”, In: Wingfield, M.J., Seifert, K.A., Webber, J.F. (Eds.), *Ceratocystis and Ophiostoma: Taxonomy, Ecology and Pathogenicity*. The American Phytopathology Society, St. Paul, Minnesota, pp. 173-183.
- MARD (2019). Wood processing industry, wood and forest product export in 2018-Successes. Lessons learned. Breakthrough solutions in 2019; Ministry of Agriculture and Rural Development: Hanoi, Vietnam, p.10
- Tarigan, M., Van Wyk, M., Roux, J., Tjahjono, B. and Wingfield, M.J. (2010). “Three new *Ceratocystis* spp. in the *Ceratocystis moniliformis* complex from wounds on *Acacia mangium* and *A. crassicarpa*”, *Mycoscience*, (51), pp. 53-67.
- Tarigan, M., Roux, J., Van Wyk, M., Tjahjono, B. and Wingfield, M.J. (2011a). “A new wilt and die-back disease of *Acacia mangium* associated with *Ceratocystis manginecans* and *C. acaciivora* sp. nov. in Indonesia”, *South African Journal of Botany*, 77(2), pp. 292-304.
- Tarigan, M., Yulianto, M., Gafur, A., Wong, C.Y. and Sharma, M. (2016). “Other *Acacia* species as a source of resistance to *Ceratocystis*”, *Workshop Ceratocystis in tropical hardwood plantations*, February 15-18, 2016, Yogyakarta, Indonesia, pp. 31-32.
- Wingfield, M.J., Carolien, D.B., Christa, V. and Brenda, D.W. (1996). “A New *Ceratocystis* species defined using morphological and ribosomal DNA sequence comparisons”, *Systematic and Applied Microbiology*, 19(2), pp. 191-202.